

**O‘ZBEKISTONDAGI SPORT SAYTLARIDA FUTBOL KONTENTI:
YANGILIK VA INTERVYU MATERIALLAR TURLARI
(Championat.asia, Sports.uz, Tribuna.uz saytlari misolida)**

*Rixsitilla UMAROV,
O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti
Harbiy va sport jurnalistikasi
kafedrasida dotsenti,
sport sharhlovchisi*

Annotatsiya. Ushbu tezisda O‘zbekistondagi yetakchi sport saytlarida futbolga oid kontent turlari — yangilik va intervyu maqolalarining xususiyatlari tahlil qilinadi. Internet sport jurnalistikasi rivojlanish jarayonida ushbu janrlarning o‘zaro farqlari, auditoriyaga ta’siri hamda ularning o‘zbek futbolining ommalashuviga qo‘shayotgan hissasi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: futbol, sport jurnalistikasi, yangilik, intervyu, tahlil, media, O‘zbekiston

Kirish

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda futbol nafaqat sport, balki ijtimoiy va madaniy hodisa sifatida ham shakllanmoqda. Raqamli texnologiyalar rivoji natijasida sport yangiliklarini tezkorlik bilan yetkazuvchi veb-nashrlar, xususan Championat.asia, Sports.uz va Tribuna.uz futbolni yoritishda yetakchi o‘rinni egalladi.

Bugungi kunda futbol yangiliklarini o‘qish, futbolchilar intervyularini tomosha qilish yoki tahliliy maqolalar orqali o‘yinga chuqurroq nazar solish ko‘plab muxlislar uchun kundalik axborot ehtiyojiga aylangan. Shu bois ushbu saytlarning

kontent turlari va ularning jurnalistik yondashuvini o'rganish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

1. O'zbekistonda sport saytlarining rivoji

Sportga ixtisoslashgan onlayn nashrlar O'zbekistonda 2010-yillar boshidan faol rivojlanishni boshladi:

Championat.asia (CA) — 2011-yilda ishga tushgan bo'lib, asosan futbolga ixtisoslashgan. Sayt O'zbekiston va xorij futbolining barcha darajalari — Superliga, Proliga, milliy terma jamoa hamda legionerlar faoliyatini yoritadi.

Sports.uz — turli sport turlarini qamrab olgan bo'lsa-da, futbol materiallari soni va o'qilish darajasi jihatidan yetakchi hisoblanadi.

Tribuna.uz — Daryo tahririyati loyihasi bo'lib, yangiliklardan tashqari, tahliliy maqolalar va mualliflik intervyulari bilan ajralib turadi.

Ushbu saytlar o'zbek futbolini ommalashtirish, jamoatchilik fikrini shakllantirish va sport tili madaniyatini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi.

2. Futbol yangiliklari: tezkorlik va ishonchlilik mezonlari

Futbol yangiliklari O'zbekiston sport saytlarida eng ko'p uchraydigan va eng ommabop janrdir. Ularning asosiy maqsadi — auditoriyani futbol olamidagi eng so'nggi voqealar bilan tanishtirish, natijalarni tezkor yetkazish va ishonchli manbalarga tayanishdir.

Raqamli jurnalistikada tezkorlik muhim o'rin tutadi, biroq u aniqlik va ishonchlilik tamoyillari bilan muvozanatda bo'lishi kerak. Aks holda, xabarlar sifati pasayadi. Bu muvozanat zamonaviy sport jurnalistikasi uchun eng asosiy muammolardan biridir (Boyle, 2013).

Championat.asia — o'yinlar tugaganidan keyin 15–20 daqiqa ichida yakuniy hisob, gollar mualliflari va murabbiylarning izohlarini e'lon qiladi. Sayt faktologik aniqlikni ta'minlash maqsadida O'FA, PFL va rasmiy klub sahifalariga tayanadi.

Sports.uz — mahalliy va xalqaro futbol yangiliklarini yoritadi. Sayt FIFA, AFC kabi tashkilotlarning press-revizlarini tarjima qilib, o'zbek auditoriyasiga qulay

formatda taqdim etadi. Bu orqali u futbolni global axborot oqimiga integratsiya qiladi.

Tribuna.uz — yangilikni faqat xabar shaklida emas, balki mualliflik izohi va qisqa tahliliy fikr bilan beradi. Bu uslub o'quvchini faqat xabar emas, balki mazmun orqali ham jalb etadi.

3. Intervyular: futbol ortidagi insoniy hikoyalar

Intervyu sport jurnalistikasining eng jonli va hissiyotga boy janrlaridan biridir. U sportchilar, murabbiylar va mutaxassislarining shaxsiy qarashlarini ochib, o'quvchiga futbolning insoniy qirralarini namoyon etadi.

Championat.asia — “tezkor intervyu” janridan foydalanadi, unda murabbiy yoki futbolchilarning o'yindan keyingi hissiyotlari yoritiladi. Bunday suhbatlar sport jurnalistikasi etikasi tamoyillariga — qisqalik, aniq savol-javob va tabiiy hissiyotga asoslanadi (Shreeves, 2020).

Sports.uz — xalqaro ko'lamdagi intervyularni e'lon qiladi. Xorijda faoliyat yuritayotgan o'zbek futbolchilari va legionerlar bilan suhbatlar orqali mamlakat futbolining global jarayondagi o'rnini ko'rsatadi (Sports Diplomacy, 2025).

Tribuna.uz — “profil intervyu” formatidan foydalanadi, bu uslubda shaxsning hayoti, qadriyatlarini va ijtimoiy roli tahlil qilinadi.

Shunday qilib, intervyular nafaqat axborot manbai, balki madaniy va hissiy ko'prik vazifasini bajaradi.

Xulosa

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistondagi sport saytlarida futbol kontenti quyidagi yo'nalishlarda shakllanmoqda:

Yangiliklar — tezkor, faktga asoslangan, raqamli auditoriya uchun qulay shaklda;

Intervyular — shaxsiy tajriba, hissiyot va fikr almashish maydoni sifatida.

Demak, Championat.asia, Sports.uz va Tribuna.uz o'zining o'ziga xos uslubi bilan o'zbek futbol jurnalistikasining qamrovini kengaytirib, uning tahliliy va madaniy salohiyatini oshirmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Boyle, R. (2013). Reflections on communication and sport: On journalism and digital culture. *Communication & Sport*, №1 (1–2), 88–99.
<https://doi.org/10.1177/2167479512467324>
- Championat.asia. (2025, October 14). Official website of Championat.asia.
<https://championat.asia/>
- Shreeves, G. (2020). The post-match interview: Invaluable insight or inane exercise? *FourFourTwo*. URL: <https://www.fourfourtwo.com/features/post-match-interview-invaluable-insight-or-inane-exercise-fourfourtwo-hears-men-behind-mics> (Date of Application: 19.09.2025).
- Sports Diplomacy. (2025). In *Contemporary diplomatic and consular relations*. Springer. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-99243-8_11 (Date of Application: 19.09.2025).
- Sports.uz. (2025, October 14). Official website of Sports.uz. <https://sports.uz/>
- Tribuna.uz. (2025, October 14). Official website of Tribuna.uz. <https://tribuna.uz/>

FOOTBALL CONTENT ON SPORTS WEBSITES IN UZBEKISTAN: TYPES OF NEWS AND INTERVIEW MATERIALS

(Based on the example of Championat.asia, Sports.uz, and Tribuna.uz)

Abstract. This paper analyzes the characteristics of football-related content—particularly news and interview articles—on leading sports websites in Uzbekistan. Within the framework of the development of online sports journalism, the study

explores the distinctions between these genres, their impact on audiences, and their contribution to the popularization of Uzbek football.

Keywords: football, sports journalism, news, interview, analysis, media, Uzbekistan

**ФУТБОЛЬНЫЙ КОНТЕНТ НА СПОРТИВНЫХ САЙТАХ
УЗБЕКИСТАНА: ВИДЫ НОВОСТНЫХ И ИНТЕРВЬЮ-МАТЕРИАЛОВ
(На примере сайтов *Championat.asia*, *Sports.uz* и *Tribuna.uz*)**

Аннотация. В данной статье анализируются особенности футбольного контента — новостных и интервьюйных публикаций — на ведущих спортивных сайтах Узбекистана. В контексте развития интернет-спортивной журналистики рассматриваются различия между этими жанрами, их влияние на аудиторию, а также вклад в популяризацию узбекского футбола.

Ключевые слова: футбол, спортивная журналистика, новости, интервью, анализ, медиа, Узбекистан